
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 165.4:17

DOI 10.5281/zenodo.17896653

Научная статья

БИОХАКИНГ: УТРАТА ИДЕНТИЧНОСТИ ИЛИ НОВАЯ ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ?

BIOHACKING: LOSS OF IDENTITY OR A NEW FORM OF EXISTENCE?

ГУРА АЛЕНА ЮРЬЕВНА,*кандидат философских наук, доцент,**Кубанский государственный технологический университет.***ЕСИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,***Кубанский государственный технологический университет.***GURA ALYONA YURIEVNA,***Candidate of philosophical sciences, associate professor,**Kuban state technological University.***ESINA EKATERINA SERGEEVNA,***Kuban state technological University.*

Статья посвящена анализу феномена биохакинга как радикального проявления тенденции к технологическому улучшению человека. Рассматриваются основные направления биохакинга: от лайфстайл-биохакинга до рискованных генетических и технологических экспериментов. В центре исследования — ключевые этические дилеммы, возникающие на этом пути: проблемы безопасности непроверенных методик, угроза усиления социального неравенства и фундаментальный вопрос о сохранении человеческой идентичности. В статье анализируется, как импланты, нейроинтерфейсы и генное редактирование стирают границы между биологическим и искусственным, ставя под сомнение традиционные представления о природе человека. Основным выводом является то, что будущее биохакинга зависит от технологического прогресса и выработки четких правовых и этических норм, способных уравновесить стремление к совершенствованию с защитой человеческой сущности и социальной справедливости.

This article analyzes the phenomenon of biohacking as a radical manifestation of the trend toward technological human enhancement. It examines the main trends in biohacking, from lifestyle biohacking to risky genetic and technological experiments. The study focuses on the key ethical dilemmas that arise along this path: the safety of untested methods, the threat of increasing social inequality, and the fundamental question of preserving human identity. The article examines how implants, neural interfaces, and gene editing blur the boundaries between the biological and the artificial, challenging traditional notions of human nature. The key conclusion is that the future of biohacking depends on technological progress and the development of clear legal and ethical norms capable of balancing the pursuit of improvement with the protection of human nature and social justice.

Ключевые слова: технологии, усовершенствование человеческих способностей, биохакинг, генетика, этика.

Key words: technologies, improvement of human abilities, biohacking, genetics, ethics.

История человеческой цивилизации — это история нашей связи с технологиями. От самых простых орудий до сложнейших машин, технологии всегда помогали нам приспособляться и расширять наши возможности, кардинально меняя наш образ жизни.

Но сейчас происходит нечто новое: технологии начали проникать в самую человеческую природу. Достижения в геномной инженерии, нейронауках и искусственном интеллекте открывают путь не просто к адаптации, а к целенаправленному «улучшению» человека. Киборгизация приводит к новому пониманию человека как гибрида биологического и технологического. Эти процессы одни связывают не с потерей человечности, а новой формой эволюции, другие с реальной угрозой утраты идентичности.

Переход к гибридации биологического и технологического, характеризующийся экспоненциальным ростом и глубоким воздействием на человеческую сущность, формирует контекст для возникновения биохакинга и связанных с ним этических дилемм.

Целью работы является анализ существующих практик биохакинга, оценка связанных с ними рисков для здоровья и безопасности и исследование ключевых этических и социальных дилемм. То есть от проблемы генетического неравенства до трансформации человеческой самоидентификации. На этой основе будут предложены шаги для формирования сбалансированной системы регулирования, способной обеспечить ответственную интеграцию технологий, которые улучшают жизнь общества.

Биохакинг является практическим воплощением идеи самонаправленного улучшения, представляя собой движение «сделай сам». Участники такого движения используют научные знания и технологии для экспериментов над собственным телом и разумом, сознательно выходя за рамки традиционной медицины. Это явление охватывает широкий спектр практик, от относительно массового лайфстайл-биохакинга, фокусирующегося на оптимизации диеты, сна и приема БАДов, до более радикальных форм. Технологическое направление включает имплантацию чипов и использование устройств для нейростимуляции, в то время как генетический биохакинг, наиболее спорный, предполагает рискованные эксперименты с собственным геномом с помощью таких инструментов, как, например, CRISPR-Cas9. В связи с этим философия рассматривает проблему природы «постчеловека» и идею естественного продолжения эволюции человека в новой форме телесности. Техника перестает быть внешним инструментом и органически встраивается в наше тело, являясь частью нервной системы. В книге «Техника как продолжение тела от каменного топора до нейроинтерфейсов» описывается ряд этапов «протезации» тела, которые неизбежно ведут нас к растворению грани между человеком и машиной [8, с. 45]. Энди Кларк в работе «Прирождённые киборги» [10, с. 12] утверждает, что изначально тело человеческое было создано таким образом, чтобы встраивать в него достижения науки и техники. С помощью современных инструментов мы встраиваем технические и технологические инструменты в наше существование.

Однако нельзя отрицать ряд этических проблем, возникающих при внедрении технологий усовершенствования нашего тела и мозга и практик биохакинга. В фокусе нашего исследования некоторые из них — вопросы о том, как верифицировать результаты, полученные вне академической среды, и какие этические нормы должны регулировать эксперименты подобного рода.

Биомедицинские технологии: между терапией и трансформацией.

Современные биомедицинские разработки кардинально расширяют возможности чело-

вещеского организма, предлагая не только лечение болезней, но и пути фундаментального улучшения. Технологии генного типа, в частности CRISPR-Cas9, позволяют исправлять наследственные патологии, такие как муковисцидоз или серповидноклеточную анемию. Однако их потенциал выходит далеко за медицинские рамки, порождая риск создания детей, гены которых будут конкурировать с генами обычного человека. Эта перспектива ставит сложные этические вопросы о допустимых границах вмешательства в человеческую природу и угрозе формирования генетического неравенства. Доступ к подобным технологиям станет возможен только для избранных, что приведет к волнениям в общественных настроениях [3, с. 125].

Параллельно развиваются нейроинтерфейсы и нейропротезы, которые помогают восстанавливать утраченные функции, например, возвращая парализованным пациентам способность управлять механическими конечностями. Более того, эти технологии открывают путь к прямому соединению мозга с вычислительными системами, что в перспективе может привести к расширению когнитивных способностей — ускорению мышления, мгновенному доступу к информации и усилению памяти. Нейроинтерфейсы стали своеобразной формой существования когнитивной системы, где управление идет через силу мысли. Так стирается грань между биологическим интеллектом и искусственным, меняя сами представления о процессе познания и человеческой идентичности.

Фармакологическое направление представлено растущим арсеналом препаратов, изначально созданных для терапии, но все чаще используемых здоровыми людьми. Ноотропы и когнитивные стимуляторы применяются для повышения концентрации и продуктивности, а регуляторы настроения — для достижения желаемого эмоционального состояния. Эта тенденция ставит вопросы о безопасности долгосрочного использования таких веществ и этичности стремления выйти за рамки естественных возможностей [6, с. 47].

Кибернетическая интеграция и управление данными.

Информационные и кибернетические технологии все глубже интегрируются с человеческим телом, меняя формы взаимодействия с реальностью.

На сегодняшний день люди уже имеют возможность вживлять под кожу маленькие чипы, которые заменяют ключи, пропуска или даже банковские карты. Ещё существуют специальные датчики, умеющие следить за здоровьем человека изнутри, постоянно измеряя важные показатели. Есть вероятность, что в будущем такие устройства смогут подключаться прямо к нашему мозгу и нервам. Это откроет двери к новым способам управления техникой силой мысли.

Мы все привыкли к умным часам и фитнес-браслетам. Эти гаджеты постоянно собирают данные о нашем сне, шагах, пульсе и стрессе. Благодаря этому человек может до мелочей изучать и пытаться улучшить все аспекты своей жизни. Мы стали стремиться переводить всю свою жизнь в цифры и графики, анализируя то, как нам стать продуктивнее и здоровее.

Технологии виртуальной реальности (VR) тоже расширяют наши возможности. Они создают ненастоящие миры, где можно тренироваться в выполнении сложных задач, например, проводить хирургическую операцию или учиться летать на самолете, не рискуя ничем в реальном мире. А дополненная реальность (AR) может показывать нам подсказки и информацию прямо перед глазами, помогая ориентироваться в незнакомом месте или узнавать что-то новое о том, что мы видим вокруг.

Рассмотрим достижения в области биоинженерии и тканевой биологии, где открываются возможности для конструирования живых систем. Методы тканевой инженерии уже сейчас дают возможность воссоздавать искусственные аналоги кожи и хрящевых тканей, предоставляя возможность решать важную проблему дефицита донорских органов для трансплантации. Синтетическая биология открывает ещё более впечатляющие перспективы, конструируя специализированные микроорганизмы для фармацевтического производства и выработ-

ки альтернативных видов топлива. В будущем возможно создание симбиотических микроорганизмов, способных продуцировать необходимые соединения непосредственно внутри человеческого тела. Такие достижения открывают путь к созданию «био-инженерных» людей, заставляя задуматься о пределах вмешательства в фундаментальные процессы жизни [4, с. 7].

Так мы можем прийти к мысли, что биохакинг позволяет найти подход к саморазвитию через прямое вмешательство в биологические процессы организма. Последователи этого движения стремятся преодолеть естественные ограничения человеческой природы, активно применяя технологические решения и альтернативные подходы, которые часто выходят за рамки традиционной медицины. Важно отметить, что данные методы не имеют достаточного научного обоснования и это ставит под сомнение их безопасность и эффективность.

Приверженцы движения «биохакинг» делятся на группы, где одни стремятся продлить и улучшить качество жизни с помощью различных экспериментов над собой. Другие же хотят усилить умственные способности или физические данные, используя ноотропы, специальные тренировки и технологические новинки. Для некоторых биохакинг становится альтернативой традиционной медицине, особенно, если она не может помочь с хроническими заболеваниями. В основе этого движения часто лежит философия трансгуманизма, которая поддерживает идею улучшения человека с помощью технологий, стремление к личной свободе и исследованию границ своих возможностей.

Самый популярный вид и относительно безопасный, не затрагивающий глубинные вопросы человеческой природы — это «лайфстайл-биохакинг», включающий в себя специальные диеты, интервальное голодание, контроль сна, индивидуальные тренировки и приём биодобавок [7, с. 51]. Более опасным становится бесцельный «технологический биохакинг» [9, с. 345], который предполагает взаимодействие с техническими устройствами. Например, вживление микрочипов для бытовых задач, использование стимуляции мозга для улучшения когнитивных функций или применение лекарств без медицинских назначений.

Самым рискованным видом является «генетический биохакинг», связанный с экспериментами над собственными генами [2, с. 44]. Попытки самостоятельного редактирования генома в домашних условиях чрезвычайно опасны и не имеют научного обоснования.

Научное сообщество критикует биохакинг за систематическое отклонение от принципов научного метода. В отличие от клинических исследований, требующих контролируемых условий, биохакинг опирается на личный опыт и единичные случаи, что не позволяет объективно оценить эффективность методик. Кроме того, результаты таких экспериментов невозможно проверить независимо из-за различий в методах и дозировках. Биохакеры часто игнорируют профессиональную экспертизу, публикуя данные в непроверенных источниках.

Угроза безопасности и здоровью.

Серьёзные опасения вызывает нарушение биоэтических норм — отсутствие информированного согласия, недостаточная оценка рисков и пренебрежение безопасностью [1, с. 83]. Экспериментирование без медицинского контроля создает реальную угрозу для здоровья участников.

Биохакинг, стремясь к улучшению человеческих возможностей, сталкивается с серьёзными этическими проблемами. Эти вопросы касаются не только личной безопасности, но и социальной справедливости, а также сохранения человеческой сущности.

Если рассмотреть многие биодобавки, имплантаты и генетические эксперименты, то они не имеют научно подтвержденного сертификата безопасности, а данные об их долгосрочных последствиях отсутствуют. В отличие от фармацевтических препаратов, проходящих многолетние клинические испытания, методы биохакинга часто применяются без понимания отдаленных рисков, что усугубляется отсутствием четких правовых норм для установления ответственности в случае причинения вреда. Для решения этой проблемы требуется поэтапный регуляторный подход. Первым шагом должно стать создание динамичной гос-

ударственной классификации технологий улучшения, дифференцирующей их по уровню риска, то есть от условно безопасных трекеров до опасных генетических модификаций. Это позволит внедрить дифференцированные механизмы контроля для легального тестирования низкорисковых инноваций под надзором этических комитетов, а также четкое законодательное закрепление ответственности производителей, распространителей и конечных пользователей.

Ещё одна из проблем лежит в социально-экономической сфере и связана с угрозой нового, биотехнологического неравенства. Высокая стоимость высокотехнологичных вмешательств может привести к расслоению общества на некую элиту, получающую несправедливые преимущества в карьере и образовании, и всех остальных, что породит давление и стигматизацию тех, кто откажется от улучшений. Для избегания этого требуется регулируемая политика, основанная на принципе общественного блага. Государственное и международное финансирование должно быть ориентировано на разработку доступных, а не элитарных технологий. Необходимо законодательно запретить дискриминацию по признаку «улучшенности» в ключевых публичных сферах, таких как трудоустройство и образование.

Рассмотрим и этическую дилемму, касающуюся самой человеческой природы и идентичности. Глубокое вмешательство технологий стирает границы между естественным и искусственным, что чревато психологическими последствиями. Человек теряет связь с собственным телом и начинает приобретать трудности с социальной адаптацией. Для решения этой проблемы должна стать обязательной медицинская и гуманитарная экспертиза с участием философов, психологов и социологов, оценивающая последствия для самоидентификации и социальных связей. Необходимо развитие системы психологического сопровождения для помощи в реадaptации после глубоких модификаций [5, с. 125].

Таким образом, стремительное развитие биохакинга и технологий человеческого улучшения требует формирования комплексной нормативно-правовой базы, которая четко определила бы допустимые границы модификаций организма и установила эффективные меры по контролю безопасности.

Вместе с созданием законов нужно доступно объяснять людям, что такое биохакинг и рассказывать о его возможностях и опасностях. Только обладая полной и понятной информацией, человек сможет осознанно решать, стоит ли изменять своё тело.

Нам всем нужно найти золотую середину между развитием технологий и нашей ответственностью. Стремление стать сильнее, здоровее или умнее не должно заставлять нас забывать о главных человеческих ценностях, таких как этика, мораль и право каждого на собственную идентичность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гнатик Е. Н. Генная инженерия и биологическая безопасность // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2004. №2. С. 79–88.
2. Коданева С. И. Перспективы и правовые проблемы развития микрогенерации в России // Мониторинг правоприменения. 2021. №4 (41). С. 40–47. DOI 10.21681/2226-0692-2021-4-40-48.
3. Летов О. В. Этические проблемы генно-инженерных технологий // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3, Философия: Реферативный журнал. 2023. №1. С. 110–129.
4. Онищенко Г. Г., Кутырев В. В., Одинокоев Г. Н., Сафронов В. А. Синтетическая биология: риски и перспективы // Проблемы особо опасных инфекций. 2014. №3. С. 5–10.
5. Попова А. В., Киселевская Л. Е. Концепция постчеловека - новый дискурс XXI в // История и современность. 2018. № 3 (29). С. 124–139. DOI 10.30884/iis/2018.03.03.
6. Сидорова Т. А. Этикофилософские аспекты трансфера нейротехнологий через биомедицинское улучшение // Вестник ЧелГУ. 2019. №5 (427). С. 46–54. DOI 10.24411/1994-2796-2019-10508.

7. Совиярви О., Арина Т., Халметоя Я. Биохакинг. Руководство по полному раскрытию потенциала организма. Москва: Альпина Паблишер, 2020. 552 с.
8. Тульев В. Техника. От каменного топора до нанотехнологий. Москва: Альфа-Пресс, 2020. 323 с.
9. Ярославцева Е. И. Целостность человека в цифровых имитациях и лингвопроекциях // Человек как открытая целостность. 2022. №1. С. 342–363. DOI 10.24412/cl-36976-2022-1-342-362.
10. Clark A. Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence. New York: Oxford University Press, 2003. P. 229.

Поступила в редакцию: 01.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Гура А. Ю., Есина Е. С., 2026.